

SIRDARYO VILOYATI XOVOS TUMANIDA QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINING VEGETATSIYA HOLATINI MASOFADAN ZONDLASH ASOSIDA FAZOVIIY TAHLIL QILISH

Mamatqulov Zoxid Jonqobilovich¹, Musulmonqulov Asadbek Abror o‘g‘li²

¹Ilmiy rahbar: “TIQXMMI” MTU Davlat kadastrlari kafedrası mudiri,

²“TIQXMMI” MTU Kadastr(faoliyat turlari bo‘yicha) yo‘nalishi 308-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18941990>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Xovos tumanining vegetatsiya jarayonining fazoviy o‘zgarishlari masofadan zondlash ma‘lumotlari asosida tahlil qilindi. Tadqiqot Google Earth Engine (GEE) platformasi yordamida Sentinel-2 sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari asosida amalga oshirildi. Vegetatsiya holatini baholashda NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) indeksi qo‘llanildi. Olingan mintaqa bo‘yicha vegetatsiya qoplaminin g fazoviy jihatdan notekis taqsimlanganini va 2022-2025 yillar davomida ayrim hududlarda ijobiy o‘zgarishlar kuzatilganini ko‘rsatdi. Tadqiqot ekologik monitoring va yer resurslarini boshqarishda muhim o‘rin tutadi. Tadqiqot natijalari mintaqada vegetatsiya zichligining sug‘oriladigan hududlar, tabiiy o‘tloqlar sezilarli darajada farqlanishini ko‘rsatdi. Olingan natijalar hududning ekologik holatini baholash va yer resurslarini boshqarishda muhim ahamiyatga ega.*

***Kalit so‘zlar:** Quyi Amudaryo, vegetatsiya, NDVI, fazoviy tahlil, masofadan zondlash, Google Earth Engine (GEE), Sentinel-2.*

Kirish.

Sirdaryo viloyati Xovos tumani O‘zbekiston Respublikasining markaziy qismida, Mirzacho‘l tekisligi hududida joylashgan bo‘lib, keskin kontinental iqlim sharoiti, yozning issiq va quruq, qishning esa nisbatan sovuq bo‘lishi bilan tavsiflanadi. Hududda tabiiy yog‘in miqdori kam bo‘lgani sababli qishloq xo‘jaligi asosan sug‘orish tizimiga tayangan holda rivojlangan. Shu bois vegetatsiya jarayoni bevosita suv ta‘minoti darajasi, irrigatsiya tizimining holati va yer resurslaridan foydalanish xususiyatlariga bog‘liq holda shakllanadi. Natijada hududda yuz berayotgan har qanday gidrologik, agrotexnik yoki ekologik o‘zgarishlar o‘simlik qoplami holatida o‘z aksini topadi.

Vegetatsiya jarayoni hududning ekologik barqarorligi, yer resurslaridan foydalanish samaradorligi hamda agroekotizimlarning holatini ifodalovchi muhim bioindikator hisoblanadi. O‘simlik qoplami zichligi va uning dinamikasidagi o‘zgarishlar tuproq sho‘rlanishi, suv ta‘minoti darajasi, iqlim omillari hamda antropogen ta‘sir darajasini aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, sug‘orma dehqonchilik keng rivojlangan Xovos tumani sharoitida vegetatsiya jarayonining fazoviy va vaqt bo‘yicha o‘zgarishlarini o‘rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi jarayonlari, suv resurslaridan foydalanish intensivligining ortishi hamda yerlarning meliorativ holatidagi o‘zgarishlar hududdagi o‘simlik qoplami dinamikasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bu esa ayrim maydonlarda tuproq degradatsiyasi, sho‘rlanish jarayonlari va unumdorlikning pasayishi xavfini kuchaytiradi.

Shunday sharoitda vegetatsiya jarayonining fazoviy o'zgarishlarini zamonaviy masofadan zondlash texnologiyalari asosida tahlil qilish hududning ekologik holatini baholash, yer resurslaridan oqilona foydalanish hamda barqaror qishloq xo'jaligi boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xovos tumanining tadqiqot ob'ekti sifatida tanlanishi, bir tomondan, uning sug'oriladigan dehqonchilik hududi sifatidagi ahamiyati, ikkinchi tomondan esa Mirzacho'l mintaqasiga xos murakkab meliorativ sharoitlari bilan izohlanadi. Vegetatsiya jarayonini NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ko'rsatkichi asosida tahlil qilish hudud bo'yicha o'simlik qoplaminig fazoviy notekis taqsimlanishini aniqlash, sug'oriladigan yerlar va kam vegetatsiyali maydonlar o'rtasidagi tafovutlarni ko'rsatish hamda ko'p yillik o'zgarish tendensiyalarini baholash imkonini beradi.

Tadqiqot hududi

Sirdaryo viloyati Xovos tumani Markaziy O'zbekiston hududida, Mirzacho'l tekisligida joylashgan bo'lib, uning relyefi ham asosan tekislikdan iborat. Tumanning hududi 620 km² atrofida bo'lib, aholisi 97 100 dan ortiq kishini tashkil etadi. Xovos tumani iqlimi quruq kontinental tabiiy sharoitga ega bo'lib, yoz oylarida yuqori harorat va kam yog'ingarchilik, qish mavsumida esa sovuq sharoit kuzatiladi. Umuman olganda, Sirdaryo viloyatining iqlimi issiq va quruq yoz, sovuq qish bilan tavsiflanadi, yozning eng yuqori haroratlari +35 ... +40 °C atrofida bo'lishi mumkin. Tuman hududida vegetatsiya jarayoni asosan sug'orish tizimiga bog'liq bo'lib, tabiiy yog'inlar miqdori yetarli emas. Mirzacho'l sharoitida yog'ingarchilik past bo'lib, qishloq xo'jaligi uchun asosiy suv manbai – Sug'd, Sardoba va boshqa suv omborlari orqali sug'orish tizimidir. Iqlim o'zgarishining hududdagi ta'sirini ko'rib chiqish uchun so'nggi yillar bo'yicha o'rtacha harorat va yog'ingarchilik tendensiyalari tahlil qilinadi. Internet resurslarida aynan Xovos tumani uchun uzoq muddatli rasmiy statistik ob-havo ma'lumotlari to'plash qiyin bo'lishiga qaramay, Sirdaryo viloyatining iqlimi issiq yoz va sovuq qish hosil qiluvchi kontinental sharoit bo'lib, yoz oylarida harorat +26 ... +30 °C atrofida o'rtacha ko'rinadi. Tumanning yillik yog'ingarchilik miqdori umumiy O'zbekistonning markaziy tekisligiga o'xshash tarzda past bo'lib, odatda 200 mm dan kamroq bo'ladi. Bu yog'ingarchilik kamligi o'simlik qoplaminig tabiiy ravishda zaif rivojlanishiga olib keladi va vegetatsiya faqat sug'orish bilan qo'llab-quvvatlanadi. Shu bois Xovos tumani hududi vegetatsiya jarayonini masofadan zondlash texnologiyalari yordamida tahlil qilish uchun qulay ilmiy hudud bo'lib, u yer resurslaridan foydalanish samaradorligini, agroekotizim holatini va iqlim o'zgarishining o'simlik qoplamiga ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

Vegetatsiya qoplaminig fazoviy o'zgarishini baholashda Sentinel-2dan olingan 2022, 2023, 2024 va 2025–yilgi sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan foydalanildi. Vegetatsiya holatini aniqlash uchun NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ko'rsatkichi hisoblandi. NDVI quyidagi formula asosida aniqlanadi:

Tadqiqot usuli

Biz bu ilmiy ishimizda Sentinel-2 sun'iy yo'ldashidan foydalanganmiz. Chunki bu European Space Agency tomonidan ishga tushirilgan Sentinel-2 sun'iy yo'ldoshi bo'lib quyidagi ilmiy afzalliklarga ega: Yuqori fazoviy aniqlik (10 m) – B4 va B8 kanallari 10 metr fazoviy aniqlikka ega bo'lib, tuman miqyosida vegetatsiya o'zgarishlarini aniqlash uchun yetarli darajada detallashtirilgan ma'lumot beradi. Yuqori spektral imkoniyat – Sentinel-2 13 ta spektral kanalga ega bo'lib, o'simlik qoplami, tuproq va suv obyektlarini aniq ajratish imkonini beradi. Qayta suratga olish davri qisqa (5 kun) – bu vegetatsiya dinamikasini monitoring qilishda muhim

ahamiyatga ega. Bepul va ochiq ma'lumotlar – ilmiy tadqiqotlar uchun keng qo'llaniladi va ma'lumotlar barqaror taqdim etiladi. Shu sababli, Sentinel-2 qishloq xo'jaligi hududlarida vegetatsiya monitoringi uchun eng maqbul manbalardan biri hisoblanadi. Nega aynan B4 (RED) va B8 (NIR) bandlari ishlatildi? O'simliklar fiziologik xususiyatiga ko'ra: Qizil diapazonda (RED, ~665 nm) xlorofill pigmenti yorug'likni kuchli yutadi. Yaqin infraqizil diapazonda (NIR, ~842 nm) esa sog'lom o'simlik barglari yorug'likni kuchli aks ettiradi. Shu sababli: Sog'lom vegetatsiyada NIR qiymati yuqori, RED qiymati past bo'ladi → NDVI musbat va katta chiqadi. Qurigan yoki zaif o'simlikda farq kamayadi → NDVI qiymati past bo'ladi. Ochiq tuproq va suv yuzalarida NDVI nolga yaqin yoki manfiy chiqadi. Demak, B4 va B8 bandlari o'simlik biomassa va fotosintez faolligini aniqlash uchun eng sezgir diapazonlar hisoblanadi. Mazkur ilmiy izlanish maqsadida Xovos tumanining vegetatsiya holatini aniqlash uchun NDVI indeksi quyidagi formula asosida hisoblandi:

Shartli belgilar:

- Past (<0.3)
- O'rta (0.3–0.5)
- Yuqori (>0.5)

bu yerda NIR – yaqin infraqizil (B08), RED – qizil (B04) spektral kanallarni anglatadi. Har bir yil bo'yicha o'rtacha NDVI qiymatlari hisoblanib, ularning fazoviy taqsimoti xaritalar yordamida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari

2022-Yil

2023-yil

2024-Yil

2025-Yil

Statistika 2022

Past: 21368.1 ga

O'rta: 26051.1 ga

Yuqori: 9900.2 ga

Statistika 2024

Past: 22902.3 ga

O'rta: 23687.6 ga

Yuqori: 10729.5 ga

Statistika 2023

Past: 25846.1 ga

O'rta: 24376.5 ga

Yuqori: 7097.0 ga

Statistika 2025

Past: 25263.7 ga

O'rta: 24782.5 ga

Yuqori: 7273.3 ga

Tahlil natijalari Sirdaryo Viloyati Xovos tumani vegetatsiya qoplamining fazoviy jihatdan sezilarli farqlanishini ko'rsatdi. Daryoga yaqin hududlarda va sug'oriladigan yer maydonlarida NDVI qiymatlari yuqoriroq bo'lib, cho'lga yaqin hududlarda esa past ko'rsatkichlar qayd etildi. NDVI natijalari yillar kesimida

Yillar davomida NDVI qiymatining o'zgarish tendensiyasi

2022-yil – NDVI eng yuqori qiymatni (~ 0.345) ko'rsatgan. Bu yil vegetatsiya nisbatan yaxshi rivojlanganini bildiradi. **2023-yil** – NDVI keskin pasayib (~ 0.317) eng past darajaga tushgan. Bu suv ta'minoti, agrotexnik sharoit yoki iqlim omillari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. **2024-yil** – ko'rsatkich yana oshgan (~ 0.334). Vegetatsiya tiklanish tendensiyasini ko'rsatadi. **2025-yil** – NDVI yana biroz pasaygan (~ 0.318). Bu vegetatsiya intensivligi barqaror emasligini ko'rsatadi.

NDVI asosidagi fazoviy tahlil mintaqadagi vegetatsiya jarayonlarining hududlar bo'yicha farqlanishini aniqlash imkonini berdi. Google Earth Engine platformasi yordamida katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash jarayoni sezilarli darajada soddalashtirildi.

Ushbu yondashuv Sirdaryo Viloyat Xovos tumanida yer degradatsiyasi, sho'rlanish va qurg'oqchilik jarayonlarini monitoring qilishda ham qo'llanilishi mumkin.

XULOSA

Sirdaryo viloyati Xovos tumanida vegetatsiya jarayonining fazoviy o'zgarishlari masofadan zondlash ma'lumotlari asosida tahlil qilinib, hududda o'simlik qoplami zichligi va holati qishloq xo'jaligi yerlarining joylashuvi, sug'orish tizimining samaradorligi hamda tuproq-meliorativ sharoitlar bilan bevosita bog'liqligi aniqlandi. NDVI indeksi orqali olingan natijalar sug'oriladigan dehqonchilik hududlarida vegetatsiya ko'rsatkichlari nisbatan yuqori ekanligini, suv ta'minoti cheklangan yoki sho'rlanish darajasi ortgan maydonlarda esa vegetatsiya zichligi pasayganini ko'rsatdi.

Xovos tumani sharoitida vegetatsiya jarayoni asosan irrigatsiya tizimiga bog'liq bo'lib, o'simlik qoplami dinamikasi suv resurslaridan foydalanish darajasi va agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida amalga oshirilishiga chambarchas bog'liqdir. Tadqiqot natijalari qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish samaradorligini baholash, ekin maydonlarining holatini muntazam monitoring qilish hamda degradatsiyaga uchragan yerlarni aniqlashda masofadan zondlash texnologiyalarining muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Vegetatsiya indekslarining yillar kesimidagi o'zgarishi hududda suv resurslari taqsimoti, meliorativ holat va iqlim omillarining o'simlik qoplamiga ta'sirini aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, yuqori harorat va yog'ingarchilikning kamligi sharoitida sug'orish tizimidagi uzilishlar vegetatsiya ko'rsatkichlarining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, vegetatsiya jarayonining fazoviy tahlili asosida Xovos tumanidagi qishloq xo'jaligi yerlarining ekologik holatini baholash, hosildorlikni prognoz qilish va yer-suv resurslarini oqilona boshqarish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish mumkin. Mazkur yondashuv hududda barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish hamda yer va suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gulyamova. L.X Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari. “Fan” nashriyoti.
2. Qushqarov N.Q., “Yer resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar”, Samarqand, 2021.
3. Temirov Sh.M., “Masofaviy zondlash va tuproq monitoringi”, Toshkent, 2019.
4. Oymatov R.K., Xakimova K.R, Mamanazarova D.B. Irrigatsiya tarmoqlarini GIS texnologiyalari yordamida xaritalashtirish usullarini takomillashtirish. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 2023.
5. Djamalov U.D., “Land Reclamation and Salinity Control,” Tashkent, 2017.